

Ablauf der Studie

Liebe*r Teilnehmer*in,

Vielen Dank, dass Sie an dieser Studie zur Übersetzung von genderfairer Sprache teilnehmen!

Genderfaire Sprache ist ein noch wenig beforschtes und darüber hinaus recht umstrittenes Thema. Ziel dieser Studie ist es, Einblicke in den Translationsprozess zu erhalten, um einen "Best Practice"-Leitfaden für Translator*innen zu konzipieren. In diesem Zusammenhang ist Ihre Expertise als Sprachmittler*in äußerst wertvoll!

Zunächst würde ich Sie bitten, diese [kurze Umfrage](#) auszufüllen. Im Rahmen dieser Umfrage werden einige personenbezogene Daten und weitere Angaben zu Ihrer Erfahrung in der Übersetzungsbranche und mit genderfairer Sprache erhoben. Diese Daten werden ausschließlich für die Zwecke dieser Studie verwendet und nicht mit Ihrer Person in Verbindung gebracht, sondern anonym ausgewertet. Diesbezüglich bitte ich Sie auch, das Dokument „Aufklärung der Proband*innen und Einverständniserklärung“, welches Sie separat erhalten, zu unterschreiben und an mich zu retournieren.

Zusammen mit einem weiteren Dokument zur Erklärung des Ablaufs der Studie erhalten Sie ein Handout zu genderfairer Sprache. Letzteres enthält Ressourcen, die Sie bei der Translationsstudie unterstützen kann. Ich bitte Sie, dass Sie sich vor der Studie ins Thema einlesen.

Die Studie findet in Ihrem gewohnten Arbeitsumfeld statt und wird online über Webex begleitet. Um hier ein möglichst umfangreiches Bild des Vorgangs zu erlangen, bitten wir Sie Ihren Bildschirm während des Übersetzungs- bzw. Post-Editingvorgangs mit dem Studienleiter zu teilen. Die Studie dauert voraussichtlich 3 Stunden: 2 Stunden für das Übersetzen/Post-Editing, 30 Minuten für ein Interview und jeweils 10 Minuten für eine Pause nach der Übertragung/Nachbearbeitung jedes Textes. Falls möglich, arbeiten Sie bitte in Ihrem gewohnten Arbeitsumfeld, aber bitte nur auf einem Bildschirm. Sie können [unter diesem Link](#) einen Termin für die Studie buchen. Kurz vor dem gewählten Termins erhalten Sie einen Webex-Link für die Session. Falls keiner der vorgeschlagenen Termine für Sie möglich ist, kontaktieren Sie mich bitte für die Terminfindung (manuel.lardelli@uni-graz.at).

Sie erhalten drei Übersetzungs- bzw. Post-Editingaufträge: Die österreichische TV-Zeitschrift „TV-Media“ beauftragt Sie einen englischen Text über eine TV-Serie ins Deutsche zu übersetzen:

- Der Ausgangstext ist kein Fachtext, sondern ein allgemeinsprachlicher Text;
- Sie bekommen eine Word-Datei und werden gebeten die Übersetzung/Postedition als Word-Datei speichern und dann an mich zu übermitteln;
- Die Zielgruppe ist gleich zum Ausgangstext die breite Öffentlichkeit;
- Es liegt keine Fachterminologie vor;
- Sie können Ihr gewohntes Übersetzungsumfeld (z.B. CAT-Tools) verwenden, werden aber gebeten keine maschinelle Übersetzung für diesen Auftrag zu verwenden (beim Post-Editingauftrag werden Sie natürlich einen bereits maschinell übersetzten Text bekommen);

- Sie sollten also wie gewohnt an den Texten arbeiten;
- Sie können Hilfsmittel (z.B. zu genderfairer Sprache, Online-Wörterbücher, Suchmaschinen, etc. verwenden);
- Im Falle des Übersetzungsauftrag, darf Ihr angefertigter Zieltext keinem Lektorat und keiner Revision außer Ihrer eigenen Finalisierung unterzogen werden.

Des Weiteren bitten wir Sie einige sprachliche Anforderungen strikt einzuhalten:

- Im ersten Text soll die gegenderte Sprache geschlechtsneutral formuliert werden, d.h. Sie sollten bitte **keinen** Bezug auf Gender nehmen (z.B. *Leitung* anstatt *Leiter*, *Leserschaft* anstatt *Leser*, usw.);
- Im zweiten Text soll genderspezifische Sprache mit einem Genderzeichen (Gendersternchen wie *Leiter*innen*, Unterstrich wie *Leser_innen*, Doppelpunkt wie *Leser:innen*, usw.) übertragen werden;
- Im dritten Text soll die gegenderte Sprache mit einem Neosystem (z.B. SYLVAIN-Konventionen wie in „Jemens könnte zugeben, dass *nin* es war“) formuliert werden.

Nach dem Translationsexperiment findet ein 30-minütiges Interview zum Prozess und Ihren Erfahrungen bzw. Einschätzungen statt. Gefragt wird in erster Linie nach Ihren Übersetzungsstrategien, Entscheidungen und möglichen Herausforderungen bei der Übertragung von genderfairer Sprache.